

ECONOMIC SCIENCES

ECONOMIC PROCESSES IN THE LIGHT OF ENVIRONMENTAL REALITIES

Rustambekov G.,

Professor of Baku State University

Efendiev F.

Professor of Baku State University

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СВЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ

Рустамбеков Г.

Профессор Бакинского Государственного Университета

Эфендиев Ф.

Профессор Бакинского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878538>

Abstract

One of the urgent problems of our time is the scientific forecasting of economic processes. At the same time, it should be taken into account that the forecast is a specific type of knowledge, the development of which requires a multifaceted analysis and the development of a special theory. Finally, forecasting is a way of reflection, which can be called a leading reflection, in which consciousness goes ahead of the developing reality, as it were.

Аннотация

Одной из актуальных проблем современности является научное прогнозирование экономических процессов. При этом следует учесть, что прогноз представляет собой специфический вид познания, для развития которого требуется многоплановый анализ и разработка специальной теории. Наконец, прогнозирование является способом отражения, которое можно назвать опережающим отражением, при котором сознание идет как бы впереди развивающейся действительности.

Keywords: ecology, natural environment, noosphere, forecasting.

Ключевые слова: экология, природная среда, ноосфера, прогнозирование.

Неугасающий интерес к прогнозированию экономических явлений, прежде всего, связан с выяснением его социальной эффективности в настоящем и будущем. Чем более точным прогнозом располагает наука, тем продуктивнее планирование экономики и социальное развитие общества. Вместе с тем, сам успех экономического прогноза зависит от уровня научной методологии прогнозистики. В прогнозистике выработаны определенные критерии для анализа объекта прогнозирования и методологических принципов принятия решений. Целью анализа объекта является разработка модели, позволяющей посредством экспериментов получить предсказательную информацию. Здесь надо исходить из фундаментального принципа диалектики о познаваемости внешнего мира на принципе всеобщей связи и взаимозависимости всех явлений природы и общества.[4;7]

При анализе экономических процессов наибольшую методологическую значимость приобрели следующие типы моделей: функциональная модель (обусловленная практической деятельностью субъектов производства и управления); модель достижения цели (выявляющая зависимости между факторами роста и развития производства); социально-экономические модели (определяющие корреляцию экономических показателей с характеристиками окружающей среды). Они могут иметь

вид формул, уравнений, графиков, алгоритмических записей, но главный их смысл заключён в оптимизации системы взаимодействия людей, фирм, государств в целях устойчивого развития в длительной перспективе. Одновременно нужно иметь в виду, что жизнедеятельность во всех формах неразрывно связана с окружающей природой, а экономическое прогнозирование - это процесс формирования вероятностных суждений о среде обитания живых организмов, обеспечению её положительной прогрессивной парадигмы.

Человечество существенно запаздывает в решении экологических проблем.

Только в середине XX века начала осознаваться фундаментальность разработки оптимальных планов современного развития экономики в условиях ограниченных возможностей биосферы в глобальном масштабе. В условиях, когда стихийное воздействие человечества на природную среду неограниченно возрастает, появляется угроза некачественного изменения экологической среды, дальнейшая научно не обоснованная эксплуатация природных ресурсов и загрязнение промышленно-бытовыми отходами среды обитания. Все это может привести человечество и биолого-видовой деградации. Поэтому в настоящее время экологическая проблема становится в один ряд с такими важнейшими проблемами для человечества как поиск

энергетических ресурсов для экономического роста. Одновременно, актуализируется и проблема разработки наиболее продуктивных методов хозяйствования с минимальным ущербом для экологии Земли. Это имеет жизненно важное значение, поскольку возникновение жизни на Земле и, связанное с ней образование биосферы, является единым процессом, в котором организуется «моноконтинент» жизни.[1;2]. С появлением человека, развитием общества, науки и техники, промышленности, урбанизацией среды обитания, биосфера постепенно и закономерно эволюционирует в ноосферу, в котором именно общества людей оказывают самое глубокое и не всегда положительное воздействие на природные процессы.

Ноосфера имеет тенденцию непрерывно расширяться за счет выхода в космос, проникновения в глубь океанов и в недра планеты. Отметим, что этот процесс неотвратим, пока существует человечество, но он доступен научному регулированию. Поэтому решение экологической проблемы возможно в рамках научно-социальной программы.

Предотвращение угрозы глобального экологического кризиса требует политики мирного сосуществования государств с различными общественно-экономическими системами, постоянного сотрудничества в вопросах охраны природы и, природно-восстановительных мероприятий. Теоретической базой для решения вопросов экологической стабильности может стать глобальная экология, наука о крупномасштабных, планетарных процессах взаимодействия жилых организмов с окружающей средой. Задача глобальной экологии - изучение законов, управляющих жизнью животных и растений в их естественной среде обитания. Это требует конструирования оптимальных схем гармоничного функционирования биосферы, экологической среды и экономической деятельности. Поэтому, вполне естественно, что достижение каждой экономической цели должна быть соотносима с их экологическими последствиями [9;7] [3;9;11].

Экологический ущерб от загрязнения окружающей среды может быть оценен в стоимостной форме. Однако не все последствия человеческого вторжения в окружающую природную среду можно однозначно калькулировать. До сих пор не разработана, например, научно обоснованная экономическая оценка ущерба от видоизменений ландшафтов, от вымирания каких-либо видов растений или животных. Основой экологического фактора в хозяйственном механизме является расчет экономического ущерба вызванного загрязнением среды, использование экономической оценки снижения загрязнения среды при обосновании эффективности капитальных вложений, экономически обоснованное проектирование и планирование природоохранительных мероприятий. В борьбе за сохранения биосферы экономическая наука должна определить, в какой степени производственная деятельность наносит ущерб человеческому существованию.

Однако, решение экологических проблем каждым государством в отдельности практически невозможно, поскольку природные факторы жизнедеятельности чаще всего не знают границ. Усилия по обеспечению экологической безопасности предполагают, поэтому, международное сотрудничество. В этой связи возникает целый ряд проблем, например, учёт того, что экономики стран мира находятся на разных ступенях технологического развития, а следовательно, различна и их доля в загрязнении окружающей среды в международном масштабе. Сегодня самыми загрязняющими странами планеты являются быстро развивающиеся и промышленно развитые страны: Китай - 22%; Индия - 5%; ЕС (28 стран) -11%; США- 13%, а все другие страны 44%[14]. Но и они же обладают наиболее продвинутой научно-технической базой для выработки мер по защите окружающей среды в глобальном пространстве. Именно этот потенциал может не отодвигать, то есть не переносить «грязные» производства в менее развитые ареалы мирового хозяйства, а решать их в интересах всего человечества.

Среди глобальных экологических проблем можно выделить следующие: сокращение выбросов в окружающую среду продуктов утилизации углеводородов, обеспечение потребностей в чистой воде, нахождение новых экологически безопасных источников удовлетворения потребностей людей без угроз для традиционно-сложившегося природного окружения. Речь идёт, по существу, о том, чтобы в планетарном масштабе согласовать национальные экономические и экологические интересы посредством совместных усилий. Самые многообещающие возможности для этого предоставляют нанотехнологии, способные придавать средствам производства полезные и экологически безопасные свойства уже на уровне микрочастиц любого вещества. То есть можно будет производить, например молоко, используя лишь нужные для этого элементы - углерод, кислород, водород и т. д. в неограниченных объёмах практически не затрагивая окружающую природу. То же самое касается обеспечения чистой водой, источниками энергии, лекарственными средствами, а возможно и всеми необходимыми продуктами. Обеспечивая экономический рост практически вне применения природных факторов, нанотехнологии выдвигают кажущиеся на сегодня фантастические возможности для будущего развития человека и защиты среды его обитания.

Вместе с тем, нельзя думать, что все экологические проблемы могут автоматически решаться благодаря технологическим новшествам. Очень важно сохранить ресурсы, которые представляют природные, производственные и культурные сегменты национального богатства в совокупности.

Список литературы:

1. Балацкий О.Ф. Экономика чистого воздуха. М., 1989.
2. Вернадский В.И. Биосфера. М, 1977.
3. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М, Наука. 1988.
4. Гогиашвили П.В. Теоретические аспекты планирования и прогнозирования. Тбилиси, 1982.
5. Жуков И.Ю. и др. Экономические проблемы охраны окружающей среды. М, 1991.
6. Зыков Ю.А. Экономическое прогнозирование научно-технического прогресса. Вопросы методологии. М, 1975.
7. Лисичкин В.А. Теория и практика прогнозистики. М, 1977.
8. Научные основы экономического прогноза. М, 1971.
9. Одум Ю. Основы экологии. М, 1975.
10. Проблема окружающей среды и мировой экономики и международных отношений. М, 1986.
11. Степин А.С. Саморазвивающиеся системы в природе и постклассическая рациональность//Вопросы философии, 2003, N8-с. 5-17.
12. Субботин А.К. Мировые экономические проблемы: перспективы и решения. М, 1980.
13. Фролов И.Ф. Прогресс науки и будущее человечества. М, 1985.
14. Фролов И.Т. Прогнозирование науки и будущее человечества. М, 1985.
15. Ptashe M, Backman K, Humagun V.Z., Jeffrey A., Meger B., Saver R.T. Autoregulation and function of a repressor in bacteriophage Sciece 1994(1996)-pp(156-161).
16. <https://vesti.ua/strana/336525>